

XIVA XONLIGI SAVDOGARLARI VA TURLI MILLAT VAKILLARI O‘RTASIDAGI HAMKORLIK: TOTUVLIKNI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR

Ibadullayeva Oymarjon Shavkat qizi,
Ma'mun universiteti "Tarix" yo'nalishi talabasi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20716866>

Annotatsiya. Bugungi globallashuv davrida xalqlar o'rtasidagi do'stlik va millatlararo totuvlik jamiyat rivojining asosiy omillaridan hisoblanadi. Millatlararo munosabatlarning sovushi butun dunyo mamlakatlari uchun jiddiy muammodir. Ushbu maqolada millatlararo totuvlikning tarixiy ildizlari Xiva xonligi savdogarlarining faoliyati misolida tahlil qilinadi. Maqolaning maqsadi Xiva xonligi savdogarlari turli davlatlar bilan savdo-sotiq qilish jarayonida tinchlik va totuvlikni qanday saqlab qolganliklarini yoritib berishdan iborat. Bu jarayonlar tarixiy adabiyotlar, manbalar va esdaliklar asosida chuqurroq tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: transkontinental, karvonsaroy, savdogar, Mashhad kamoni, karvon, soliq, boj, baxmal, savdo, zarbof (guldor mato).

Аннотация. В современную эпоху глобализации дружба между народами и межнациональное согласие являются ключевыми факторами развития общества. Охлаждение отношений между нациями представляет собой серьезную проблему для стран по всему миру. В данной статье анализируются исторические корни межнационального согласия на примере деятельности купцов Хивинского ханства. Цель статьи — осветить, каким образом купцы Хивинского ханства поддерживали мир и согласие в процессе ведения торговли с различными государствами. Эти процессы подробно анализируются на основе исторической литературы, источников и мемуаров.

Ключевые слова: трансконтинентальный, караван-сарай, купец, машхадский лук, караван, налог, пошлина, бархат, торговля, парча.

Abstract. In today's era of globalization, the friendship between peoples and interethnic harmony are key factors in the development of society. The cooling of relations between nations is a serious problem for countries worldwide. This article analyzes the historical roots of interethnic harmony, using the activities of merchants from the Khiva Khanate as an example. The article aims to highlight how the merchants of the Khiva Khanate maintained peace and harmony in conjunction with their trade with various states. These processes will be analyzed in greater depth based on historical literature, sources, and memoirs.

Keywords: transcontinental, caravanserai, merchant, Mashhad bow, caravan, tax, duty, velvet, trade, brocade.

Введение. Исторически Хорезм являлся важной частью Шелкового пути, и через его территорию проходили торговые караваны представителей различных национальностей. Позже, после монгольского нашествия, этот караванный маршрут утратил свое прежнее значение. С образованием Хивинского ханства как самостоятельного государства торговые отношения с соседними странами возобновились, хотя и не в таких масштабах, как во времена расцвета Шелкового пути. Основными торговыми партнерами выступали Царская Россия, Иран, соседние Бухарское и Кокандское ханства, представители туркменского и

казахского народов, уйгуры, найманы, а также Китай, Индия, Османская империя, государства Закавказья и некоторые страны Европы.

Если обратиться к истории Хивинского ханства, можно заметить, что оно устанавливало дипломатические и экономические связи не только с государствами Центральной Азии, но и с европейскими странами. Закавказское ответвление Великого шелкового пути, стратегически расположенное на перекрестке древних торговых маршрутов, связывавших Восток с Европой, сохраняло свое значение в международной транзитной торговле даже после снижения своего трансконтинентального потенциала. В исторических источниках того периода Кавказский регион часто упоминается как мост между Европой и Азией.[1.4] В эту эпоху деятельность среднеазиатских купцов в регионах Ирана и Закавказья оставалась непрерывной. В XVII веке крупный торговый путь связывал видные коммерческие центры Ирана, Закавказья, Османской империи и Европы, пролегая по маршруту: Акулис – Нахичевань – Ереван – Карс – Эрзурум – Токат – Измир – Стамбул – Венеция – Франкфурт – Дюссельдорф – Амстердам.[2.6]

Анализ литературы. В процессе подготовки данной статьи были использованы научные монографии, исторические исследования, архивные материалы и труды зарубежных и отечественных авторов, посвященные торгово-экономическим связям Хивинского ханства и регионов Центральной Азии.

Особое значение имеют работы Н. С. Киняпиной, М. М. Блиева и В. В. Дегоева, в которых рассматривается внешняя политика России и её взаимодействие с Кавказом и Средней Азией. Исследования С. Б. Ашурбейли и Г. А. Джидди раскрывают роль торговых центров Закавказья, в частности города Шемахи, в международной транзитной торговле.

Материалы А. И. Юхта и других авторов освещают торговые связи Астрахани и внутреннего рынка России, что позволяет проследить маршруты купеческой деятельности хивинских и среднеазиатских торговцев. Дневники и записки путешественников, таких как Закария Акулский и Э. Кемпфер, дают ценные сведения о торговых путях, караванных маршрутах и межэтническом взаимодействии купцов.

В целом анализ литературы показывает, что торговая деятельность Хивинского ханства была тесно связана с широкой сетью международных экономических контактов, а межэтническое сотрудничество являлось важным фактором стабильности торговых отношений.

Методология исследования. В работе применены историко-аналитический, сравнительный и системный методы. На основе исторических источников и

научной литературы изучены торговые связи Хивинского ханства с различными народами и государствами.

Сравнительный метод позволил сопоставить межэтнические торговые отношения Хивы с соседними странами, а системный подход — рассмотреть их как единый комплекс экономических и социальных процессов. Также использован анализ исторических источников для обоснования выводов исследования.

Анализ и результаты. Согласно свидетельству Э.Кемпфера, немецкого резидента, путешествовавшего по России в XVII веке, торговые суда из России, Черкесии, Дагестана, «Узбекии» (узбекских ханств) и Ирана бросали якорь в «Тихой» бухте на побережье Баку.[3.216] Соль, нефть и фрукты, доставляемые сюда на небольших купеческих судах, перевозились в «Узбекию» и соседние города. [3.216] В XVI–XVII веках Шемаха вела торговлю не только внутри Закавказского региона, но и с городами Центральной Азии, России и Западной Европы. Вокруг города насчитывалось семь караван-сараев, где таджикские и узбекские купцы торговали наряду с русскими, татарскими и европейскими торговцами.[4.108] Город Шемаха служил узловым центром сбора для купцов, направлявшихся в Московское государство, Швецию и Голландию, вследствие чего поток людей, проходивших через этот пункт, был огромным.[5.60] Эти процессы указывают на то, что Хивинское ханство установило тесные связи с данными народами и занимало среди них значимое положение.

Как известно из истории, для того чтобы конкурировать в торговле с соседними государствами, непрерывно находиться в этой среде могли лишь люди, досконально разбирающиеся в коммерческих процессах и обладающие отличными навыками ведения переговоров; в противном случае их место заняли бы представители других народов. Качество продукции Хивинского ханства заслуживает особого внимания и высокой оценки. В частности, хивинские шелковые ткани часто экспортировались в страны Азии и Европы через транзитные торговые пути. Более того, в XVI–XVII веках Иран и Центральная Азия снабжали Европу сырцом и шелковым текстилем. Среднеазиатские товары транспортировались в Иран, Османскую империю и различные европейские государства.[6.165]

Торговые отношения были также хорошо налажены между Хивинским ханством и Бухарским эмиратом. Несмотря на постоянные территориальные споры между ними, коммерческая и торговая деятельность никогда не прекращалась. Отношения двух государств в этой сфере были настолько прочными, что их купцы даже вели торговлю бок о бок в зарубежных странах. В

1820 году Э. А. Эверсман и Е. К. Мейендорф, входившие в состав российского посольства во главе с А. Ф. Негри, зафиксировали огромное количество сельскохозяйственной продукции Хивы на рынках Бухары. Хивинские купцы отправлялись в Бухару для закупки как местных, так и иностранных товаров для последующего вывоза обратно. Часть импортируемых товаров затем транспортировалась в столицу России, как это было и с другими крупными торговыми центрами страны.[7.93] В свою очередь, бухарцы закупали на рынках Хивы шелк, сухофрукты, дыни и яблоки.[8.220-221] Поэтому не будет преувеличением сказать, что эти два государства входили в число ближайших торговых партнеров друг друга.

Торговые отношения были также высоко развиты между Хивинским ханством и Царской Россией. Благодаря установлению и эффективному ведению дипломатических связей между двумя государствами, купцы всегда пользовались свободой и получали различные привилегии. Например, в 1585 году среди ценных даров, направленных хивинским ханом Хаджи Мухаммад-ханом российскому царю Федору Ивановичу через посла Ходжу Мухаммада, были зафиксированы машхадские луки, украшенные золотом и различными цветами.[9.90] Аналогичным образом, в 1615 году в числе многочисленных подарков, отправленных ханом Хивы к российскому царскому двору, значились «цветная кызылбашская парча (кимхоб), машхадские луки, разноцветные кызылбашские шелка и кызылбашские стальные кинжалы» [10.22-23] Государства последовательно обеспечивали себе преференции посредством такого взаимного обмена дарами. В 1703 году хивинским купцам были дарованы жалованные грамоты (ярлыки), гарантирующие их беспрепятственное прибытие и свободную торговлю на территории России [10.22-23] Именно такие отношения обеспечивали стабильную и взаимовыгодную связь между Хивинским ханством и Царской Россией.

В заключение можно констатировать, что Хивинское ханство установило стабильные международные торговые связи. Его дипломатия и торговля с соседними странами играли ключевую роль в поддержании гармоничных отношений между этими народами. Данный исторический опыт имеет важное значение сегодня в высших учебных заведениях для воспитания у молодежи духа межнационального согласия.

Использованная литература:

1. Киняпина Н. С., Блиев М. М., Дегоев В. В. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России (Вторая половина XVIII – 80-е годы XIX вв.). – М., 1984. – С. 4.
2. Дневник Закария Акулесского. – Ереван, 1939. – С. 6.

3. Ашурбейли С. Б. Очерки истории средневекового Баку. – Баку., 1964. – С. 216.
4. Джидди Г. А. Средневековой город Шемаха IX–XVII вв, –Баку: Элм, 1981. – С. 108.
5. Алиев Ф. М. Место Азербайджана в международной транзитной торговле в XVIII в / Материалы по экономической истории Азербайджана (К В международному конгрессу экономической истории). – Баку: Элм, 1970. – С. 60.
6. Валиева Д. XIX асрининг биринчи ярмида Бухоро ва Хиванинг ташки иқтисодий алоқаларига доир... – Б 165.
7. Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 гг...– С. 93.
8. Некоторые сведения о Бухарии... – С. 220–221.
9. Чулошникова А. Торговля Московского государства... – С. 90.
10. Кологривов С. Н. Материалы для истории сношения России с иностранными державами в XVII в. – СПб., 1911. – С. 22–23.
11. Юхт А. И. Торговые связи Астрахани с внутренним рынком (20–50-е годы XVIII в. // Исторические записки. – Москва, 1990. – №118. – С. 165.